

1. Planeten des Sonnensystems und Exoplaneten

1-0

Planeten des Sonnensystems

1-1

Das Sonnensystem

1-2

Gesteinsplaneten und Gasplaneten des Sonnensystems

Die vier Gesteinsplaneten
Merkur – Venus – Erde – Mars

Die vier Gasplaneten
Jupiter – Saturn – Uranus – Neptun
(Zwergplanet Pluto: heute degradiert)

1-3

Planeten des Sonnensystems: Entfernungen, Massen und Umlaufzeiten

	Durchschnittliche Entfernung von der Sonne		Masse im Vergleich zur Erde	Umlaufzeit um die Sonne in Erd-Jahren
Neptun	$4,50 \times 10^9$ km	♆ - Neptun	17,1 x die Erde	164,8 Erd-Jahre
Uranus	$2,87 \times 10^9$ km	♅ - Uranus	14,4 x die Erde	84,0 Erd-Jahre
Saturn	$1,43 \times 10^9$ km	♄ - Saturn	95,2 x die Erde	29,4 Erd-Jahre
Jupiter	$7,78 \times 10^8$ km	♃ - Jupiter	317,8 x die Erde	11,9 Erd-Jahre
Mars	$2,28 \times 10^8$ km	♂ - Mars	0,11 x die Erde	1,88 Erd-Jahre
Erde	$1,49 \times 10^8$ km	♁ - Erde	$5,97 \times 10^{24}$ kg	1
Venus	$1,08 \times 10^8$ km	♀ - Venus	0,815 x die Erde	0,62 Erd-Jahre
Merkur	$5,79 \times 10^7$ km	♿ - Merkur	0,055 x die Erde	0,24 Erd-Jahre
		♃ - Sonne		

© Globus Quelle: NASA schematische Darstellung 3502

1-4

Mittlere Umlaufgeschwindigkeit der Erde um die Sonne

Im Folgenden beschreiben wir die Umlaufbahn der Erde E um die Sonne S als einen Kreis mit dem mittleren Radius R, d.h. wir vernachlässigen die kleine Exzentrizität der Erdbahn (s. p. 2-7). Die in einem Jahr von der Erde zurückgelegte Strecke auf der Umlaufbahn U beträgt dann

$$U = 2 \cdot \pi \cdot R \quad 1)$$

Mit $R = 150'000'000 \text{ km} = 1.5 \cdot 10^8 \text{ km}$ folgt $U = 9.42 \cdot 10^8 \text{ km} = 942 \cdot 10^6 \text{ km}$ 2)

Die Umlaufzeit ist $\tau = 1 \text{ Jahr} = 365 \text{ d} = 365 \cdot 24 \text{ h} = 8'760 \text{ h}$. Damit folgt für die mittlere Umlaufgeschwindigkeit v der Erde um die Sonne:

$$\underline{v = U / \tau = 942 \cdot 10^6 \text{ km} / 8'760 \text{ h} \approx 108'000 \text{ km / h} = 30 \text{ km/s} = 108'000 \text{ km/h}} \quad 3)$$

Alternativ kann v durch Gleichsetzung der Gravitationskraft F_G und der Zentrifugalkraft F_Z berechnet werden: Ist G die Gravitationskonstante, R der Abstand zwischen Erde und Sonne, M = Masse der Sonne und m = Masse der Erde, dann gilt:

$$F_G = G m M / R^2; \quad F_Z = m (v^2 / R) \quad 4)$$

und aus $F_G = F_Z$ folgt: $v = \sqrt{G M / R}$ 5)

Aus $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 / (\text{kg s}^2)$; $M = 1.959 \cdot 10^{30} \text{ kg}$
und $R = 1.5 \cdot 10^8 \text{ km}$ folgt:

$$\underline{v = 29.74 \text{ km/s} = 107'064 \text{ km/h}} \quad 6)$$

in guter Übereinstimmung mit Gleichung 3).

1-5

Innerer Aufbau der Erde und Erdmagnetfeld

Innerer Aufbau der Erde

Der **innerer Erdkern** erstreckt sich zwischen 5'100 km und 6'378 km unter der Erdoberfläche. Er besteht vermutlich aus einer **festen Eisen-Nickel** Legierung.

Der **äußere Erdkern** liegt in einer Tiefe zwischen 2'900 km und etwa 5'100 km unter der Erdoberfläche. Bei einer Temperatur zwischen 3'000 °C und etwa 5'000 °C ist dieser Teil des Kerns **flüssig**. Er besteht aus einer Nickel-Eisen-Schmelze. Im Zusammenhang mit der Erdrotation ist die bewegliche Eisenschmelze aufgrund ihrer elektrischen Leitfähigkeit für das **Erdmagnetfeld** verantwortlich.

Das Erdmagnetfeld ist sehr schwach (0.2 bis 0.7 Gauss). Ausserdem ist es sowohl kurz- als auch langzeitigen Schwankungen unterworfen. Der Begriff Erdmagnetismus bezeichnet das magnetische Feld, das im unmittelbaren Bereich der Erde und in Abwesenheit äusserer Störungen durch den **Sonnenwind** beobachtet werden kann (ungestörtes Magnetfeld). Dieses ist in erster Näherung das Feld eines **magnetischen Dipols**. Das Feld erstreckt sich aber weit in den Raum hinaus. Dieser Raumbereich wird auch **Magnetosphäre** genannt und ist stark durch den Sonnenwind. (s. p. 2-17) gestört.

[Zum Vergleich: Das Magnetfeld eines kleinen Stabmagneten in einem Abstand von 20 cm ist ca. 0.1 Gauss]

Ungestörtes Magnetfeld der Erde

1-6

Numerische Exzentrizität der Planetenbahnen um unsere Sonne

Die numerische Exzentrizität ϵ der Bahnellipse eines Planeten mit den Halbachsen a und b ist definiert durch $\epsilon = (1/a) \cdot (a^2 - b^2)^{1/2}$; wenn $a = b \rightarrow$ Kreis $\rightarrow \epsilon = 0$

Eigenschaften der Planeten

Planet	Durchmesser (km)	mittlere Geschw. (km/h)	Aggregatzustand	Dichte (g/cm ³)	Tagesdauer (in Erd-Tage)	Min. Temp. (°C)	Max. Temp. (°C)	Neigung der Rotationsachse (deg)	Magnetfeld (• Erdfeld) (Aequator)
Merkur	4'879	172'332	f	5.427	58.65	- 173	427	~ 0	~ 0.01
Venus	12'103	126'072	f	5.243	243.02	+ 437	497	177.36	~ 0
Erde	12'734	107'208	f	5.515	1.00	- 89	58	23.45	1.0
Mars	6'772	86'868	f	3.933	1.026	- 133	27	25.19	~ 0.03
Jupiter	138'346	47'052	g / fl/ f	1.326	0.413	- 108	- 108	3.13	~ 20
Saturn	114'632	34'884	g / fl/ f	0.687	0.449	- 139	- 139	26.73	~ 0.7
Uranus	50'532	24'516	g / fl/ f	1.270	0.718	- 197	- 197	97.77	~ 0.8
Neptun	49'105	19'548	g / fl/ f	1.638	0.665	- 201	- 201	28.32	~ 0.46

g: gasförmig / fl: flüssig / f: fest

Erdmagnetfeld: ca. 60 μ T an Polen, ca. 30 μ T am Aequator (1T = 1 Tesla = 10⁴ Gauss)

(Die angegebenen relativen Felder der Planeten sind sehr approximativ)

Geschwindigkeiten und Abstände der Planeten von der Sonne

Die Graphik zeigt die Geschwindigkeiten der um die Sonne kreisenden Planeten. Die Werte sind Durchschnittswerte, denn die Planeten bewegen sich nicht mit konstanten Geschwindigkeiten, sondern werden auf ihren elliptischen Bahnen in Sonnennähe etwas schneller und in Sonnenferne etwas langsamer. Die fundamentalen Gesetzmässigkeiten für die Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne stammen von [J. Kepler](#) (s. Referenz R.1.9, p. 1-9).

Zusammen mit der untenstehenden Figur ersieht man, dass die Planeten desto langsamer unterwegs sind, je weiter weg von der Sonne sich ihre Bahn befindet, Merkur als innerster Planet ist mit der gigantische Geschwindigkeit von 172'000 km/h der schnellste, Neptun als äusserster Planet ist mit knapp 20'000 km/h viel langsamer. [Der Planet Neptun ist aber immer noch 100 mal schneller als ein Auto, das mit 200 km/h fährt !].

Planeten im interstellaren Raums

1-10

Planeten in der Milchstrasse und im Universum

Fast alles wird von Planeten umkreist !

Künstlerische Darstellung;
Europäische Südsternwarte (ESO).

In unserer eigenen Galaxie, der Milchstrasse, existieren etwa 200 Milliarden Sterne, und im ganzen beobachtbaren Universum gibt es noch ein paar hundert Milliarden anderer Galaxien. Wie viele Planeten kann man jetzt erwarten? Mit dem Stand vom 4. Januar 2021, etwa einem Jahr vor der dem Beginn dieser Arbeit, waren rund 4396 Exoplaneten in 3242 Systemen bekannt, wobei allerdings einige Objekte Massen im Bereich von braunen Zwergen haben [(Braune **Zwerge** sind **Himmelskörper**, die eine Sonderstellung zwischen **Sternen** und **Planeten** einnehmen). So hat das massenreichste Objekt in der «Extrasolar Planets Encyclopedia» 81 Jupitermassen M_J .

Der Planet TOI-849b ist fast so gross wie der Neptun, er ist jedoch kein Gasriese. Das lässt sich daraus schliessen, dass es sich bei TOI 849 b um einen exponierten Planetenkern handelt. Gemäss Dr. Armstrong ist es das erste Mal, dass ein intakter freiliegender Kern eines Gasriesen um einen Stern entdeckt wurde. Gemäss Dr. Modarsini von der Universität Bern sind zwei Theorien möglich: Entweder: ging die Hülle des ursprüngliche Gasplaneten verloren oder sie war nie vorhanden.

720 multiplanetare Systeme haben bis 8 nachgewiesene Planeten. Planetensysteme gelten heute in der unmittelbaren Umgebung der Sterne als sicher nachgewiesenes, allgemein verbreitetes Phänomen. Untersuchungen und Messungen des «Institut astrophysique de Paris» ergaben, dass ein Stern der Milchstrasse ein bis zwei Planeten hat.

1-11

Einige wichtige erdähnliche Exoplaneten

Wissenschaftler haben kürzlich zwei neue Planeten, Kepler-62e und Kepler-62f entdeckt (s. p. 13), welche in einem Abstand von 1'200 Lichtjahren (!) von der Erde entfernt um ihren Stern Kepler-62 kreisen. Die Figur zeigt oben rechts auch die Planeten Erde und Mars. Die Planeten Kepler-62e und Kepler-62f sind die kleinsten Exoplaneten, welche die Kepler-Mission entdeckt hat.

Die den Planeten beigefügten Zahlen (z.B. 0.82 für Kepler-62e) sind die sog. ESI-Werte (Earth Similarity Index), welche ein Maß für die Ähnlichkeit der Planeten zur Erde angeben [ESI(Erde) = 1, ESI(Kepler-62e) = 0.82]. Der Wert von ESI hängt vom Radius des Planeten, von seiner mittleren Dichte, von seiner Fluchtgeschwindigkeit und von seiner Oberflächen-Temperatur ab.

1-12

Gliese und Kepler Exoplanetensysteme

Exoplanet Gliese 832 c und die Erde

Gliese 832c ist ein Exoplanet, der den rund 16 Lichtjahren von der Sonne entfernten Roten Zwerg Gliese 832 umkreist. Er wurde 2014 von einem Team um den australischen Astronomen Robert A. Wittenmeyer von der University of New South Wales entdeckt. Der Planet Gliese 832c befindet sich in der habitablen (bewohnbaren) Zone.

Gliese 832c hat eine Mindestmasse von rund 5.4 Erdmassen und wird als Supererde eingestuft. Der Planet umkreist seinen Zentralstern in nahezu 36 Tagen auf einer leicht exzentrischen Bahn, die teilweise in der habitablen Zone von Gliese 832 verläuft. Auf Gliese 832c könnten erdähnliche Temperaturen herrschen.

Exoplanet Kepler-62 e und 62f und unsere Erde

Mit Hilfe des Kepler-Teleskops hat ein Astronom der Washington University, Eric Agol, einen der wahrscheinlich erdähnlichsten Exoplaneten, Kepler-62e, entdeckt.

Das planetarische Geschwister, Kepler 62f, wurde später durch ein Forschungs-Team der «NASA Ames Research Center» entdeckt.

Obwohl die Massen und Dichten dieser beiden Planeten noch nicht bekannt sind, hat Agol eine Pionierarbeit geleistet, die sog. «Transit Timing Variation»-Methode, durch welche in der Zukunft die Massen solcher Planeten evaluiert werden können.

1-13

Erdähnlicher Planet Tau Ceti e

Der 2012 entdeckte vierte – aber noch unbestätigte Planet Tau Ceti e, der den Stern Tau Ceti umkreist, weist eine «Earth Similarity Index, ESI» [Erdähnlichkeitsindex] von 0.78 auf; das ist mehr als der Index von Mars mit dem Wert von 0.697, der erdähnlichste Planet in unserem Sonnensystem. Tau Ceti e, der seine Sonne einmal in 168 Tagen umkreist, ist ein wenig grösser als die Erde, welche definitionsgemäss den (höchsten) Wert 1 hat. Allerdings weist er eine schweisstreibende Oberflächentemperatur von 68 °C auf (der entsprechende Wert der Erde ist 16 °C).

Darstellung des Exoplaneten Tau Ceti e.

Wie bei seinem Nachbarplaneten TauCeti f ist die Wahrscheinlichkeit eher klein, dass sich dort extraterrestrisches Leben entwickelt hat. Dafür ist Tau Ceti e der unserem Planet nächstgelegene bekannte Exoplanet. Das Tau-Ceti System ist nur knapp 12 Lichtjahre von der Erde entfernt – in kosmischen Dimensionen ist das ein par Hausnummern weiter in der gleichen Strasse. Für uns ist das trotzdem unerreichbar weit weg. Zum Vergleich: Der Mond ist nur gerade 1.3 Lichtsekunden von der Erde entfernt.

Anhang: Kapitel 1

A-1-0

Der Van - Allen - Strahlungsgürtel

Der Van-Allen-Strahlungsgürtel (benannt nach dem US-amerikanischen Astrophysiker James Van Allen) ist ein Ring (Torus) energie-reicher geladener Teilchen, die durch das magnetische Feld der Erde eingefangen werden. Bisher wurde angenommen, dass diese Teilchen überwiegend vom Sonnenwind und der kosmischen Strahlung stammen. Neueste Untersuchungen der Sonden «Van-Allen A» und «Van-Allen B» haben jedoch gezeigt, dass der überwiegende Anteil der Teilchen im Gürtel selbst entstehen, indem dort Atome durch elektromagnetische Felder quasi zerrissen und so Elektronen herausgelöst werden.

Der Gürtel besteht im Wesentlichen aus zwei Strahlungszonen: Die innere von ihnen erstreckt sich in niedrigen geographischen Breiten in einem Bereich von etwa 700 bis 6'000 km über der Erdoberfläche und besteht hauptsächlich aus hochenergetischen Protonen. Die zweite befindet sich 15'000 bis 25'000 km Höhe und enthält vorwiegend Elektronen.

Bedeutung für die Raumfahrt: Die Intensität der Strahlung innerhalb des Van-Allen-Gürtels kann räumlich und zeitlich begrenzt gesundheitsgefährdende Werte annehmen. Daher darf der Aspekt des Strahlungsschutzes bei bemannten Raumfahrtmissionen im Erdorbit nicht vernachlässigt werden.

A-1-1

A-1-0 / A-1-1

Zeitliche Entwicklung der entdeckten Exoplaneten

Anzahl entdeckter Exoplaneten pro Jahr (Stand 26. Januar 2019)									
1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
1	1	0	0	3	0	0	3	7	0
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
9	11	22	15	31	26	33	34	34	60
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
62	89	126	196	161	199	846	184	1474	149
2018	2019	Total: 3971 Exoplaneten							
190	5								

Bis Anfangs 2021 wurden ca. 4'660 Exoplaneten entdeckt. (s. Ref. A-1-2 b)

A-1-2

A-1-2

Referenzen: Kapitel 1

R-1-0

Referenzen 1-1

Allgemeine Literatur: Kapitel 1

- R-1-a Exoplanet - <https://de.wikipedia.org/wiki/Exoplaneten>
R-1-b Exoplanet Atmospheres: Sara Seager (Physical Processes) – Princeton Series in Astrophysics (2010
ISBN: 978-0-691-11914-4a

Kapitel 1: Planeten des Sonnensystems und im interstellaren Raum

- R-1-0 p. 1-0: Planeten des Sonnensystems (Titel)
R-1-1 p. 1-1: Planeten des Sonnensystems (Untertitel)
R-1-2 p. 1-2: Das Sonnensystem: <https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensystem>
R-1-3: p. 1-3: Gesteins- und Gasplaneten
a) Gasplaneten: : <https://www.donauplanetenweg.de/gesteinsplaneten>
b) Gasplaneten
[https://de.wikipedia.org/wiki/Gasplanet#:~:text=Ein Gasplanet oder Gasriesen \(Planetarier, Saturn Uranus und Neptun](https://de.wikipedia.org/wiki/Gasplanet#:~:text=Ein%20Gasplanet%20oder%20Gasriesen%20(Planetarier,%20Saturn%20Uranus%20und%20Neptun))
c) Bild mit Planeten-Namen aus Bilder von Wikipedia
R-1-4 p. 1-4: Das Sonnensystem: Entfernungen, Massen und Umlaufzeiten
(gefunden unter: Entfernungen, Massen und Umlaufbahnen der Planeten – unter Bilder (ohne Text)
R-1-5 p. 1-5: Mittlere Umlaufgeschwindigkeit der Erde um die Sonne
a) Gleichförmige Bewegung - Erdgeschwindigkeit
<https://www.leitphysik.de/mechanik/aufgabe/erdgeschwindigkeit>
b) Wie schnell dreht sich die Erde um die Sonne ?
<https://www.astronews.com/frag/antworten/3/frage/3406.html>
c) Orbital speed
https://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_speed

R-1-1

R-1-0 / R-1-1

Referenzen – 1-2

- R-1-6 p. 1-6: Innerer Aufbau der Erde und Magnetfeld
- Bild oben: Innerer Aufbau der Erde
https://www.goruma.de/Wissen&Naturwissenschaften/Geologie/Aufbau_dr_Erde.html
 - Text zu Bild oben: Innerer Aufbau der Erde – http://de.wikipedia.org/wiki/Innerer_Aufbau_der_Erde
 - Bild du Text unten: - Einfluss des Erdmagnetfeldes auf Lebewesen - Magnetfeld der Erde
<http://www.vutatec.com/grundlagen/einfluss-erdmagnetfeld>
 - Erdmagnetfeld – http://de.wikipedia.org/wiki/Earth's_magnetic_field
 - Earth's magnetic field - https://en.wikipedia.org/wiki/Earth's_magnetic_field
- R-1-7 p. 1-7: Numerische Exzentrizität der Planeten um Sonne
Numerische Exzentrizitäten der Umlaufbahnen unserer Planeten
www.keplerstern.de/Berechnungen/Grundlagen_2A-pdf
(Histogramm aus Zahlenwerten; erstellt von P. Brüesch aus: Die Atmosphäre unseres Planeten... Kapitel 10. p. 416)
- R-1-8 p. 1-8: Eigenschaften der Planeten
- Planeten-Tabelle - Astrokramkiste - <http://www.astrokramkiste.de/planeten-tabelle>
 - Planet Tables - <http://www.astromynotes.com/tables/tablesb.htm>
(In dieser Tabelle sind einige inkonsistente Werte der magn. Felder angegeben → korrigiert von P. Brüesch)
 - Observations of the Magnetic Fields Inside and Outside the Solar System: From Meteorites....
- R-1-9 p. 1-9: Geschwindigkeiten und Abstände der Planeten um Sonne
www.keplerstern.de/Berechnungen/Grundlagen_2A-pdf
(Histogramm aus Zahlenwerten; erstellt von P. Brüesch aus: Die Atmosphäre unseres Planeten... Kapitel 10, p. 413)
- R-1-10 p. 1-10: Planeten im interstellaren Raum (Untertitel)
- R-1-11 p. 1-11: Planeten in der Milchstrasse und im Universum
Die Milchstrasse ist voller Planeten !
- <https://scienceblogs.de/astrodoctocum-simplex/2012/01/11/die-milchstrasse-its-voller-planeten>
 - Berner Forscher interpretieren den ersten freiliegenden Planeternkern
<https://www.swissinfo.ch/ger/bernerr-forscher-interpretieren...>
- R-1-12 p. 1-12: Einige wichtige erdähnliche Planeten - Posted by u/x Smoothx 8 years ago

R-1-2

- R-1-13 p. 1-13: Gliese und Kepler Exoplanetensysteme
- Gliese 832c: https://de.wikipedia.org/Gliese_832c
 - Astronomers discover five-planet system with most Earth-like exoplanet yet
<https://www.washington.edu/news/2013/04/18/astronomers-discover-five-planet-system-with-most-earthlike-exoplanets-yet/>
 - Wie viele erdähnliche Planeten gibt es?
<https://www.mdr.de/wissen/bildung-nasa-kepler-gaia-studie-anzahl-von-exoplaneten-100.html>
- R-1-14 p. 1-14: Erdähnlicher Planet Tau Ceti e
<https://www.watson.ch/wissen/Astronomie/578510805-das-sind-die-top-ten-exoplaneten-auf-denen-es-leben-geben-konnte>
- R-1-15 p. 1-15: Exoplanet - <https://de.wikipedia.org/wiki/Exoplanet>
- R-A-0 Anhang: Kapitel 1
- R-A-1 Der Van Allen-Gürtel – <https://www.de.wikipedia.org/wiki/Van-Allen-Gürtel>
- R-A-2 a) Tabelle aus Internet unter: Anzahl entdeckter Exoplaneten von 1988 bis 2019
b) Exoplanet - <https://de.wikipedia.org/wiki/Exoplanet/>
[enthält Tabelle der Anzahl entdeckter Exoplaneten pro Jahr (Stand 12. Februar 2021)]

R-1-3

R-1-2 / R-1-3